

¿Qué es la Tuberculosis?

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa grave causada por unas bacterias llamadas micobacterias.

¿Cómo puedo contraer la TB?

Las personas con TB activa presentan síntomas, pero no todas ellas pueden transmitir la micobacteria.

Las bacterias de la TB son propagadas a través del aire cuando una persona con TB infecciosa tose, habla o canta. Las personas de alrededor pueden inhalar/respirar la bacteria e infectarse. En la gran mayoría de los casos, las personas enfermas propagan la bacteria a aquellas con las que comparten más tiempo cada día: familiares, amigos, compañeros de trabajo o de colegio.

¿Estoy infectado o estoy enfermo?

Es importante saber que no todo el mundo infectado con TB desarrolla la enfermedad. Personas infectadas sin síntomas tienen lo que se conoce como infección tuberculosa latente (del inglés LTBI), mientras que aquellas con sintomatología tienen TB activa: están enfermas.

Aquellas personas con LTBI no están enfermas, no tienen síntomas y no propagan la bacteria. La mayor parte de las personas con LTBI nunca desarrollan la enfermedad.

Sin embargo, aquellas que poseen un sistema inmunológico más débil o presentan otros factores de riesgo, tienen un riesgo mayor de desarrollar TB.

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad?

Mientras que algunas personas desarrollan TB activa rápidamente tras la infección, otras personas pueden desarrollar la enfermedad varios años después. Si está infectado con TB y pertenece a un grupo con factores de riesgo, puede que desarrolle la enfermedad.

Algunas condiciones que pueden hacer que sus defensas no funcionen correctamente son:

- Infección por VIH
- Abuso de sustancias
- Diabetes mellitus
- Enfermedad renal severa

- Peso bajo
- Trasplantes
- Cáncer
- Tratamientos inmunosupresores
- Niños o personas mayores

Otras circunstancias también favorecen el desarrollo de la enfermedad:

- Estar cerca de alguien con TB activa sin mascarilla
- Trabajar o vivir con personas con un alto riesgo de desarrollar TB
- Sufrir una situación estresante (refugiados de guerra, personas sin hogar, etc).

¿Cuáles son los síntomas si estoy enfermo?

La TB puede causar síntomas que duren mucho tiempo (más de 2 semanas!) y pueden ser muy variados dependiendo de la parte del cuerpo a la que afecte la bacteria. En la gran mayoría de casos, la TB afectará los pulmones, pero también pueden verse afectadas otras partes su cuerpo.

Algunos de los síntomas que puede experimentar son:

- Tos con esputo y sangre
- Dolor en el pecho
- Debilidad
- Pérdida de peso importante e inexplicable
- Fiebre y sudores nocturnos

¿Se puede curar la TB?

Yes, TB can be cured and can be prevented. Early diagnosis is the key. The early diagnosis guarantees prompt treatment, will increase your chances to recover totally and will prevent your loved ones to get infected.

¿Necesita más información?

Hay personas que se dedican a luchar contra la Tuberculosis. No dude en contactar con los profesionales sanitarios de su Centro de Salud más cercano.

- La tuberculosis es una enfermedad infecciosa grave causada por unas bacterias llamadas micobacterias.
- La tuberculosis se puede curar y se puede prevenir.
- Las personas se pueden infectar inhalando/respirando la bacteria.
- Identificar a tiempo si está enfermo, le permitirá acceder al tratamiento lo antes posible, incrementará sus posibilidades de recuperarse totalmente y evitará que sus seres queridos se contagien.

Ilustrado por Laura Ginés y Pepon Meneses

Desarrollado por el IGTP-HUGTIP en colaboración con la ASPB y el proyecto SMA-TB
 Financiado por el Programa de investigación e innovación H2020 de la Unión Europea (GA-847762)

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?

¿Se puede curar la tuberculosis?

¿Cómo puedo contraer tuberculosis?

¿Cuáles son los síntomas?

Financiado por
la Unión Europea